

Досуговая деятельность в политической перспективе

Вдовенко Т. В.¹, Ганц Н. В.², *

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, Российская Федерация, *gants-natali@NG8327.spb.edu

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются основные существующие понятия досуга, влияние досуговой деятельности на формирование личности, а также его высокое общественно-политическое значение.

Авторы последовательно анализируют исторические и теоретические основы культурно-досуговой деятельности, исходные концептуальные направления политического аспекта досуга, многоаспектность и многогранность воспитательных возможностей влияния на личность.

Важность изучения непроизводственной сферы жизнедеятельности человека (в данном случае — досуга) определяется, во-первых, тем, что она является одним из факторов формирования человека, будучи включенной в качестве компонента, в комплекс условий его существования.

Следующим фактором можно назвать важность выявления механизмов воздействия на человека, социальные группы, общество в целом. Политические и социальные изменения образа жизни ставят новые задачи, суть которых заключается в том, чтобы адаптировать различные слои населения к включению в досуговую деятельность, тем самым помогая снять напряжение в обществе.

Вовлечение контингента разновозрастных групп в политическую и культурную сферу досуга дает возможность к оптимизации поиска путей для становления и воспитания актора. Профессионально-организованный, отвечающий требованиям современной жизни, досуг может стать важным компонентом формирования личности с активной жизненной позицией.

Учитываются национальные, политические и культурные особенности и традиции.

Жизнедеятельность в досуговой сфере предоставляет возможности для самовыражения и самореализации, создает предпосылки к расширению кругозора, укреплению духовного потенциала и политической активности личности.

Досуг имеет комплексные составляющие на основе междисциплинарных исследований, в том числе, философских, политологических, социальных, педагогических. В статье делается акцент на возможные перспективы развития досуговой деятельности в двадцать первом веке.

Досуг представлен как социально-политический феномен, обладающий наибольшими возможностями для реализации потенциала человека и акцентирующий перспективы включения молодого поколения в политическую жизнь общества.

Ключевые слова: досуг, свободное время, развитие личности, политическая активность, поведенческие модели, индивидуальные возможности человека

Leisure Activities in Political Perspective

Tatiana V. Vdovenko^a, Natalia V. Gants^b, *

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation

^bSaint-Petersburg State University of Culture, Saint-Petersburg, Russian Federation; *gants-natali@NG8327.spb.edu

ABSTRACT

The paper considers the fundamental notions and interpretations of leisure activities, their impact on the personality development, as well as their social and political significance.

The authors provide a systematic sequential analysis of both historical and theoretical underlying principles of leisure activities, pointing out the diversity and complexity of the educational impact on an individual's personality.

The importance of the research into a person's life outside working hours, namely leisure activities, could be accounted for firstly by its being a factor shaping a human's mindset, being one of the survival prerequisites.

Another factor consists in the importance of identifying the techniques designed to affect an individual, social groups, and the society as a whole. Political and social transformations of the lifestyle make us face new challenges of adjusting various strata of the society to the involvement in leisure activities, thus contributing to reducing social tension.

The involvement of various age groups in the political and social areas of leisure activities enables the scholars to establish optimal techniques to develop and educate actors. Leisure activities built on expertise and meeting current community demands could become an important factor of shaping a proactive and creative personality.

The paper considers ethnic, cultural, and political specificity as well as environmental features.

Leisure activities enable a person to realize his/her potential and to express his/her attitudes. Leisure provides opportunities to extend one's world outlook, to boost one's inner self and enhance the involvement in politics.

Building on the multi-disciplinary research, leisure can be described in various perspectives. It can be looked at in terms of philosophy, political studies, sociology, and pedagogy.

The paper focuses on the perspectives of leisure activities development in the 21st century. Leisure is presented as a socio-political phenomenon empowering a person to exploit his/her potentials, and focusing on involving the young in the current political developments of a society.

Keywords: Leisure, recreation / quality time, personality development, political involvement, behavioral patterns, individual skills/capacities

Введение

В современных условиях организация досуга является важной разноплановой проблемой. Рост информационного потока, изменения в жизни общества позволяют расширить понятие досуга и его возможности.

Чтобы понять суть и природу досуга, следует обратиться к философии.

Досуг как проблема

Известно, что уже древнегреческий философ Аристотель анализировал досуг с различных позиций: в работе «О душе» (психология), «О городе» (социология) и т. п. В данном случае досуг соотносится с социальным статусом человека, его образом жизни, экономическим, социальным положением, финансовыми возможностями. Он может изменяться в течение жизни в зависимости от окружения, работы, интересов и т. д.

История свидетельствует: досуг как проблема — это постиндустриальный феномен. Однако возникновение его связано с развитием общества, тем периодом, когда досуг был органической частью всей жизнедеятельности первобытного человека. Досуг в христианскую эру сводился к молитвам и размышлениям. Ренессанс был как бы золотым веком досуга не только для богатых и знатных. Это было время нравственного и физического совершенствования, расцвета искусства, музыки и литературы.

Известно, что классическое понятие «досуг» было разработано Аристотелем. По Аристотелю, понятие «досуг» неотъемлемо от понятия «мысль». Он (досуг) рассматривается им как деятельное состояние человека, который ни в чем не нуждается, а действует в силу естественно присущей ему человеческой активности [1, с. 15].

Виды досуга

Тот, кто не имеет досуга, подчеркивал Аристотель, достоин сожаления: ведь он не имеет возможности встречаться с друзьями, думать о делах государства, присутствовать в судах и собраниях [1, с. 95]. Счастье также связано с понятием досуга, ибо тот, кто получает наслаждение, чувствует себя счастливым. Досуг — это развитие ума и души, это то, что случается в жизни, как любовь, радость, это невозможно контролировать. Время опускается в этом определении, так как оно входит в понятие досуга.

Без него, по мнению Аристотеля, не может быть ни развитого вкуса, ни искусства, ни цивилизации. Людей, которые спешат, греки не считали достаточно цивилизованными. Досуг заполнен беседами, музыкой, посещением общественных мест, гимнастикой. Наиболее частая форма досуга — это умственное созерцание, философствование, сочетающее в себе состояние полноты, покоя и высшей духовной активности. Платон и Аристотель рассматривают досуг как одну из важнейших ценностей наряду с мудростью и счастьем. Способность разумно использовать досуг — основа жизни свободного человека [1, с. 188].

В ранней французской социологии досуга основные направления дискуссий во многом были определены наряду с социалистами-утопистами (Фурье, Сен-Симон) позицией Торстайна Веблена. В своей книге «Теория классового досуга» он подвергает резкой критике систему капитализма, в условиях которого нельзя говорить о полноценном досуге. По мнению Т. Веблена, досуг в этих условиях представляет собой «все производительное потребление времени» и принадлежит доминирующему классу. Работающий человек не может в полной мере наслаждаться свободным временем. Основным содержанием досуга ученый считает личное потребление времени с удовольствием, при отсутствии какой-либо занятости вообще [13, с. 20–21]. Т. Веблен считал также, что удовлетворение от досуга идентично признанию личности обществом. Можно сказать, что, по Веблену, досуг имеет высокое общественное значение. В его книге содержится мысль о том, что особенно полноценный досуг имеет человек в возрасте, когда он может не думать о труде, а занят реализацией своих личных планов.

Досуг и личность

Изучение проблемы досуга во Франции в настоящее время сосредоточено в Национальном центре социологических исследований, главным образом в группе изучения досуга, возглавляемой в свое время Д. Дюмазедье. Кроме этого, содержанием, характером досуга, его особенностями занимаются Национальный институт народного воспитания, Центр изучения массовых коммуникаций, группа изучения урбанизма и т. п. [2]. Определяя различные сферы нетрудовой деятельности, Д. Дюмазедье решает вопрос, принадлежит ли каждая из этих сфер к области досуга. При этом он не принял тезис Т. Веблена. Он обращается к суждениям самых заинтересованных лиц. Обобщая их ответы, он делает вывод, что виды любительской деятельности являются досугом. Они освобождают от работы и домашних забот, «переключают мысли», «бесплатны», «средство забыться», «я самовыражаюсь, связываясь с великими творцами».

Д. Дюмазедье предложил всеобъемлющее определение понятия «досуг». Он выделил три аспекта досуга: досуг должен быть расслаблением (релаксацией), удовольствием и развитием личности [5, с. 28–32].

Дюмазедье подчеркивал, что под развитием личности подразумевается деятельность по выбору, деятельность, которая дает возможность развить новые взгляды, расширить и углубить определенные понятия, обогатить человека. Этого можно

достичь, путешествуя, читая книги, просто размышляя. Для этого у человека есть обширное поле деятельности, где он открывает для себя истину, стремясь преодолеть пропасть между идеалом и реальностью.

Дюмазедье определил досуг, как деятельность, в которой личность стремится заниматься чем-то по своему желанию, расширяя свои знания [5, с. 15]. Дюмазедье — единственный ученый, который при определении досуга связал понятия «релаксация» и «удовольствие». Он же подчеркивал, что досуг нельзя изучать отдельно от общества, поскольку существует неразрывная связь между социально-политическим, экономическим и культурным состоянием общества и досуговой деятельностью. Нельзя отрицать, что досуг — это личное дело каждого, но общество либо помогает и поощряет досуговую деятельность, либо влияет отрицательно на досуг человека. Общество направляет интересы личности в определенное русло, дает возможность выбора, но нельзя не учитывать при этом уровень его развития. Рассматривая определение досуга, данное Дюмазедье, можно сделать вывод о том, что досуг связан с социальной работой. Однако понятие «досуг» плотно вошло в нашу жизнь. Личность человека неотделима от общества, его политического, социального и культурного состояния.

Политика помощи человеку заключается в организации досуга, общество помогает, оказывает поддержку личности, имеющей проблемы.

Научный подход

Исследования в области досуга показывают, что теоретический анализ проблемы свободного времени как возможности рекреации, культурного творчества, развития человека проходит лейтмотивом через большую научную литературу за рубежом. Следует отметить, что в данном исследовании не имеют принципиального значения различие политико-социальных, философских понятий «свободное время» и «досуг», будем придерживаться преобладающей в настоящее время позиции относительно их идентичности [4, с. 63]. Досуг — это сложный феномен, имеющий комплексный характер и требующий в соответствии с этим междисциплинарного исследования. Неслучайно, в зарубежной литературе, в работах Дж. Неулингера и Дж. Хунзинга и Бергера, Дж. Пиппера, Д. Риесмана и др. [9, с. 48–51] обнаруживается обилие подходов к рассмотрению характера и сущности досуга, различных точек зрения на его содержание, разнообразных концепций, касающихся свободного времени и его места в жизни людей.

Определение досуга

Что такое досуг? Казалось бы, все просто: это свободное, личное время. Но, как показывает анализ зарубежных источников, это для исследователей очень обширная проблема. При этом интересно то, что в большинстве своем авторы считают, что досуг — это, прежде всего, особое поведение человека как исключительно сложного и многогранного явления. При этом, например, ученый-теоретик Х. Данфорд определяет досуг как условие, при котором индивидуум свободен от всех своих обязанностей [7, с. 18]. Он имеет в виду и хозяйственные, и всякого рода домашние дела. Сущность этого феномена можно объяснить с позиций различных наук на стыке философии и психологии, педагогики и социологии, искусствоведения и других наук. Так, например, досуг возможен, когда общество поддерживает и организует его, когда создаются условия для развития личности, свободное время выступает как сфера формирования социальных ценностей, условий проявления активности каждого. Таким образом, социология — одна из важнейших наук, связанных с изучением досуга. Постольку, поскольку свободное время пред-

полагает определенные изменения человеческого организма, то такие науки, как биология и психология, могут дать важнейшую информацию по этой проблеме. Бергер, к примеру, рассматривает значение и роль досуга для личности с позиций как социальной, так и психолого-физиологической удовлетворенности, возраста, пола, физических возможностей [8, с. 83]. Оценивая досуг как целостный вид активности человека, Дж. Неулингер при исследовании досуга обращает большое внимание на эмоции, чувства человека, переживания и ощущения тех, кто занимается досуговой деятельностью, их интересы и потребности [7, с. 15].

Д. Риесман писал, что досуг — это социальный феномен и для его реализации надо уже сейчас создавать социально-политические условия и культуру, которая при этом должна окружать человека. По его мнению, возможность рационально проводить досуг зависит непосредственно от того, какую деятельность избирает человек, в какой среде обитает. Это вплотную связано с уровнем культуры. Досуг является ее неотъемлемой составной частью и должен так же постоянно изучаться, как и культура. Вместе с тем, говорит Риесман, изучение досуга и рекреационной деятельности возможно только в связи с анализом особенностей развития общества и культуры [10, с. 29]. Досуг — это отношение к деятельности того или иного рода, уровень образованности. Одни лучше понимают пользу досуга, другие — хуже. Из этих определенных выявляется еще одна позиция, на которой стоят, в частности, американские ученые: досуговая деятельность непосредственно связана с индивидуальными возможностями человека, с его духовным потенциалом и его политическими взглядами.

Как уже отмечалось выше, значительная часть зарубежных ученых [8, с. 41] обращает особое внимание на то, что досуг имеет прямое отношение к возрастным особенностям и индивидуальным качествам человека, его способностям, потребностям, устремлениям, поэтому досуг следует рассматривать в связи с законами такой науки, как психология. Именно психологи, занимаясь проблемой досуга, определяют свободное время как возможность самореализации, самопомощи, самоутверждения и саморазвития. В этой связи указывается, что досуг делает более осмысленной жизнь людей разных возрастов. При этом психологи не ограничивают досуговую деятельность только интеллектуальными занятиями.

Досуг — это время, которое остается после того, как все дела, необходимые для нормального существования и жизнеобеспечения, выполнены. Досуг означает, что человек может делать все, что он хочет, если он не связан какими-либо обязанностями. Таким образом, это состояние человека, отношение его к происходящему, настроение души, когда некуда девать время и хочется что-то сделать. Такое понимание досуга было сформулировано последователем Аристотеля Дж. Пипером [12, с. 12]. По его мнению, размышление и восприятие — лучшее проведение досуга, сюда же относятся поэзия, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах.

Согласно этой концепции, досуг — это нечто внутреннее, это то, что происходит внутри личности и может выражаться в самых разных формах. Эта концепция помогает понять, что является досугом для одного человека, может не быть досугом для другого, когда характер и содержание досуга зависит от умственных, индивидуальных способностей, потребностей и интересов личности, жизненной позиции.

Досуг — это то, что формирует личность и делает человека таким, какой он есть.

Нет средства и возможности четко разграничить досуговую и недосуговую деятельность, можно лишь заметить, что работа формирует работающего, а досуг создает личность.

Основополагающим для осмысления понятия досуга является свобода. На этом положении настаивают почти все зарубежные теоретики. Свобода — это то, что необходимо для творчества, любой досуговой деятельности. Для того чтобы раз-

вить творческие возможности личности, создаются разнообразные досуговые программы. Чтобы заниматься искусством, углубить и расширить понимание прекрасного, нужна свобода, свобода необходима также для того, чтобы наслаждаться досугом.

Зарубежные исследователи ориентируются на Аристотеля, который считал, что в жизни человека все связано с досугом. Досуг — цель человеческого поведения, на него направлена вся человеческая деятельность. Аристотель писал, что мы воюем, чтобы жить в мире, а работаем, чтобы иметь досуг. Когда человек предается досугу, то не имеет значения, кто он — политический деятель, промышленник или инвалид; важно, чем он увлекается и какие у него склонности, хотя в определенной степени на досуговую деятельность влияет принадлежность к определенному классу, возрастной группе [11, с. 25]. Большинство людей занимается той досуговой деятельностью, которой занимаются люди их круга. Обычно люди склонны посвящать свое свободное время тому, чем занимаются окружающие, что знакомо и известно, чем советуют заниматься учителя, друзья, соседи, родственники и т. д. В такие занятия, как спорт, игры на свежем воздухе, легко вовлекаются новые люди.

Определив, что досуг — это феномен, зависящий от развития самого общества, исследователи в то же время замечают, что в данном случае трудно подобрать конкретное определение, которое бы объясняло, что значит досуг в определенном обществе и определенной ситуации. Различные общества предлагают различные идеалы досуга. В то же время зарубежные исследователи считают, что нельзя утверждать, что истинный, чистый досуг умер вместе с последним древним греком или что досуг XX–XXI вв. — это особое явление, чтобы не сузить перспективы досуга.

Потенциал досуга

Для многих стран мира последние 100–150 лет были эпохой урбанизации — бурного роста городов, классовой миграции населения из деревни в город, в результате чего разрушился многовековой уклад жизни, первичный режим труда и отдыха. У городского жителя время, как правило, делится на две части: время труда и время — свободное. Заполнение этого времени не всегда представляется легким делом. Во-первых, у человека, живущего в городской квартире, нет рядом сада, огорода, леса, куда можно в любое время пойти за ягодами и грибами. Во-вторых, в городе разрываются или ослабляются связи с родственниками и соседями. В-третьих, более интенсивный и социализированный труд в городе требует и более разнообразных форм рекреации.

Количественное увеличение досуга приводит к его качественным изменениям: изменениям содержания, социально-культурной функции, его места в жизни. Понятие «досуг», как подчеркивают исследователи, может использоваться на практике в различных смыслах. Как отмечается в работе О. Тенисоретского [3, с. 8–17], для теоретиков 60–70-х годов было характерно отношение к досугу как ко времени, обладающему наибольшими возможностями для раскрытия потенциала человека.

Выводы и перспективы

Многоаспектное определение досуга, дающее представление о том, что досуг может давать возможность использовать свободное время для получения удовольствия в значительной степени расширилось. Основанное на исследованиях современных ученых это понятие может трансформироваться в рамках социального и политиче-

ского контекста. Активное включение молодого поколения в политическую жизнь общества, движение волонтеров и формирование гражданской позиции становится очевидной составляющей современной досуговой деятельности. По мнению Дюрана [8, с. 110], участие в политических митингах, демонстрациях и других общественных акциях может рассматриваться как досуг, целью которого является объединение людей, укрепление гражданской позиции.

Современная наука поднимает ряд вопросов, связанных с изучением свободного времени, важность которых возрастает в связи с изменением политического и культурного потенциала общества.

Досуговая деятельность имеет большие перспективы, предоставляя большие возможности для самореализации и духовного обогащения личности.

Литература

1. *Аристотель*. Никоманова этика // Аристотель. Сочинения. М., 1983. С. 10–200.
2. *Вдовенко Т.В.* Социальная работа в сфере досуга в странах Западной Европы : монография. СПб. : СПбГУП, 1999.
3. *Тенисоретский О.* Досуг и творчество в культурном туризме. М. : Педагогика, 1987.
4. *Brown A.* Consultation. London : Heinemann, 1995.
5. *Clark A.* (2006). Introduction: The politics of leisure // *Journal of British Studies*. 45(4). P. 715–717.
6. *Danford H.* Creative leadership in recreation. Boston : Univ. press, 1964.
7. *Dumazedier J.* Ver une civilisation du loisir. Paris : Pergamon, 1962.
8. *Durant H.W.* The Problem of Leisure. London : Harper Colophon, 1938.
9. *Henn Matt and Nick Foard.* Young People and Politics in Britain // *Sociology Review*. 23(4). 2014. P. 18–22.
10. *Puddephatt A.* Serious Leisure: A Perspective for Our Time (book review) // *Canadian Journal of Sociology Online*. May-June. 2007.
11. *Sociology of Leisure*. London : Sage publ., 1971.
12. *Trevenet A., Desigaux J.* Les Travailleurs Sociaux. Paris : Mond, 1985.
13. *Veblen Thorstein.* An Inquiry into the Nature of Peace and the Terms if its Perpetuation. New York : B.W. Huebsch, 1917.

Об авторах:

Вдовенко Татьяна Викторовна, профессор кафедры межфакультетских дисциплин Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор педагогических наук; tat.vdov77@yandex.ru

Ганц Наталия Всеволодовна, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского государственного института культуры (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат филологических наук; gants-natali@NG8327.spb.edu

References

1. *Aristotle*. Nicomachean Ethics // Aristotle. Compositions. M., 1983. P. 10–200. (In rus)
2. *Vdovenko T.V.* Social work in the sphere of leisure in countries of Western Europe: monograph. SPb. : St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, 1999. 162 p. (In rus)
3. *Tenisoretzkiy O.* Leisure and creativity in cultural tourism. M. : Pedagogics, 1987. 213 p. (In rus)
4. *Brown A.* Consultation. London : Heinemann, 1995.
5. *Clark, A.* (2006). Introduction: The politics of leisure // *Journal of British Studies*. 45(4). P. 715–717.
6. *Danford H.* Creative leadership in recreation. Boston : Univ. press, 1964.
7. *Dumazedier J.* Ver une civilisation du loisir. Paris : Pergamon, 1962.
8. *Durant H.W.* The Problem of Leisure. London : Harper Colophon, 1938.
9. *Henn Matt and Nick Foard.* Young People and Politics in Britain // *Sociology Review*. 23(4). 2014. P. 18–22.

10. *Puddephatt A. Serious Leisure: A Perspective for Our Time* (book review) // Canadian Journal of Sociology Online. May-June. 2007.
11. *Sociology of Leisure*. London : Sage publ., 1971.
12. *Trevenet A., Desigaux J. Les Travailleurs Sociaux*. Paris : Mond, 1985.
13. *Veblen Thorstein. An Inquiry into the Nature of Peace and the Terms if its Perpetuation*. New York : B.W. Huebsch, 1917.

About the author:

Tatiana V. Vdovenko, Professor of the Chair of interfaculty subjects of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Pedagogic); tat.vdov77@yandex.ru

Natalia V. Gants, Associate Professor of the Chair of Foreign Languages of Saint-Petersburg State University of Culture (Saint-Petersburg, Russian Federation), PhD in Philology; gants-natali@NG8327.spb.edu